

Tributação e cooperação internacional: o futuro da soberania tributária e os desafios da administração tributária no século XXI

Taxation and international cooperation: the future of tax sovereignty and the challenges of tax administration in the 21st Century

Heleno Taveira Torres

Professor Titular de Direito Financeiro e Chefe do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Presidente do Instituto Latino-Americano de Derecho Tributario – ILADT. Superintendente de Relações Institucionais da USP. Vice-presidente dos Conselhos Jurídicos da CNI e da FIESP. Foi Presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro – ABDF. Foi Vice-Presidente e Membro do Comitê Executivo da Internacional Fiscal Association (IFA), com sede em Amsterdã Holanda, de 2008/2013. Ocupa a Cadeira 46 da “Academia Paulista de Direito” – APD. Advogado.

RESUMO

O presente artigo analisa os desafios contemporâneos da tributação internacional sob a ótica da cooperação entre as administrações fiscais e da soberania tributária dos Estados no século XXI. Em um contexto de globalização econômica, digitalização e crescente interdependência entre os sistemas fiscais, a capacidade dos países de exercerem plenamente sua soberania tributária vem sendo progressivamente condicionada por acordos internacionais e pelas novas estruturas de governança global, como aquelas conduzidas pela OCDE, G20 e ONU. O estudo aborda os fundamentos teóricos e jurídicos da cooperação fiscal internacional, examinando a tensão entre a autonomia estatal e a necessidade de integração normativa para o combate à evasão e elisão fiscais, à concorrência tributária nociva e à dupla tributação. Discute-se, ainda, o papel das administrações tributárias como atores centrais nesse novo paradigma, responsáveis não apenas pela arrecadação, mas pela construção de um ambiente de transparência, previsibilidade e equidade fiscal. A partir da análise de experiências internacionais e de instrumentos multilaterais, o artigo propõe uma reflexão sobre os caminhos para a harmonização da tributação em nível global, sem que se comprometa o núcleo essencial da soberania tributária. Conclui-se que a consolidação de um modelo cooperativo e equilibrado exige o fortalecimento institucional das administrações fiscais, a adoção de políticas tributárias mais justas e a consolidação de uma governança fiscal global orientada por princípios de justiça, solidariedade e desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Tributação internacional. Cooperação fiscal. Soberania tributária. Governança global. Justiça fiscal.

ABSTRACT

This article analyzes the contemporary challenges of international taxation from the perspective of cooperation among tax administrations and the preservation of States' fiscal sovereignty in the 21st century. In a context marked by economic globalization, digitalization, and increasing interdependence among tax systems, the ability of nations to fully exercise their sovereign taxing powers has become increasingly constrained by international agreements and emerging structures of global governance led by organizations such as the OECD, G20, and the United Nations. The study explores the theoretical and legal foundations of international tax cooperation, examining the tension between state autonomy and the need for normative integration to curb tax evasion, harmful tax competition, and double taxation. It also highlights the role of tax administrations as key actors in this new paradigm — not only responsible for revenue collection but also for fostering transparency, predictability, and fiscal equity. Drawing from comparative experiences and multilateral instruments, the article offers reflections on the possible paths toward greater harmonization of global taxation without undermining the core of fiscal sovereignty. It concludes that building a balanced and cooperative framework depends on the institutional strengthening of tax administrations, the adoption of fairer tax policies, and the establishment of a global fiscal governance model guided by the principles of justice, solidarity, and sustainable development.

Keywords: International taxation. Fiscal cooperation. Tax sovereignty. Global governance. Tax justice.

1 | Introdução

INTRODUÇÃO A dinamização das relações econômicas e a intensificação da integração internacional, resultantes do expressivo avanço da globalização após a pandemia de Covid-19, impulsionaram profundas transformações na ordem econômica mundial e, por consequência, nas relações tributárias. O aumento das transações digitais, a ampliação do comércio internacional e a reorganização das cadeias produtivas exigiram do Estado brasileiro uma reestruturação normativa e administrativa capaz de acompanhar as novas dinâmicas econômicas e garantir a efetividade da arrecadação, o que se espera ser materializado no sistema tributário nacional por meio da Reforma Tributária, aprovada pela Emenda Constitucional nº 132/2023.

Nesse cenário, somam-se a essas transformações globais as mudanças advindas da Reforma Tributária, que busca não apenas simplificar e racionalizar a tributação, mas também aprimorar o papel da Administração Tributária, mediante cooperação, simplificação e transparência (art. 145, § 3º da CF). Essa modernização pretende assegurar maior eficiência na gestão fiscal, ampliar a transparência na arrecadação e promover um ambiente tributário mais equitativo e compatível com os desafios da economia globalizada, inclusive, no que se refere à tributação e cooperação internacional.

No contexto do mundo globalizado, surge o mais novo paradigma do Direito Tributário, o “Fisco Global”, pelo rompimento com a dogmática tradicional da soberania, ao se autorizar a realização de fiscalizações, notificações ou cobrança do crédito tributário em estados estrangeiros. O paradigma do fisco global tem o propósito de recompor a base de tributação nacional, o que permitirá o aumento de arrecadação. Contudo, nunca em detrimento dos direitos e garantias fundamentais.

Ao longo deste artigo, examinam-se os fundamentos teóricos da soberania e sua projeção no âmbito da soberania tributária, compreendida como expressão institucional da autonomia do Estado no exercício do poder de tributar e na gestão da arrecadação. Analisa-se, ainda, o impacto da Reforma Tributária sobre o federalismo fiscal brasileiro e os desafios impostos às Administrações Tributárias na construção de um modelo de governança fiscal cooperativo, transparente e orientado à eficiência.

Por fim, destaca-se a relevância da cooperação internacional e da responsividade administrativa como vetores essenciais à consolidação da soberania tributária no século XXI, bem como se analisam os impactos da reforma tributária sobre o consumo nas finanças e no equilíbrio arrecadatário das Unidades Federativas.

2 | Aspectos conceituais da soberania e a soberania tributária

Falar sobre “soberania” equivale ao mesmo que pensar o Estado de Direito. Por isso, a soberania fiscal nada mais é do que a parcela de poderes relativos ao poder de criar e de cobrar tributos no Estado de Direito. O modelo de estado brasileiro foi haurido da experiência de outros povos e está repleto de influências históricas das épocas precedentes. Pela tradição, surgem repetições de conceitos e exame de instituições que estariam mais afeitos às experiências estrangeiras ou aos modelos de antanho, quando já não foram superados pela técnica ou pela complexidade do jurídico.

Como peculiar da nossa cultura jurídica, salvo honrosas exceções, colabora para estas dificuldades a importação acrítica de doutrinas dos diversos países de culturas jurídicas, especialmente Alemanha, França e Estados Unidos ou Inglaterra, sem o devido cuidado de elaboração quanto às diferenciações e fundamentos. Basta ver que expressões como “*État Du Droit*”, “*Rechtsstaat*” ou “*Rule of Law*”¹, em muitos casos, são traduzidos como sinônimos de “Estado de Direito”, ou como Estado Democrático de Direito, sem qualquer reparo, e as instituições desses ordenamentos interpretadas ou assumidas sem qualquer cerimônia, como se tivessem efeitos equivalentes.

No Século XVI, a noção de soberania começa a assumir um caráter institucional e, nesse período, Jean Bodin a define como “*el poder absoluto y perpetuo de una república*.” Para Bodin, cuja teoria era coincidente com os propósitos de fortalecimento dos principados pela burguesia nascente, a soberania teria o caráter de poder absoluto, permanente, desprovido de limites internos ou externos e seu detentor não se responsabilizava pelo direito criado ou os atos que praticava: “*La soberanía no es limitada, ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo*”². Este poder absoluto assumiria feições de dogma e, ao mesmo tempo, razão central de toda a ação do Estado.

O poder de *supremacia dos príncipes* consistiria numa competência particular de predomínio sobre súditos e território, de tal modo organizado que gerava uma supremacia territorial em plenitude, com regras de legitimidade fundadas na tradição. Vem destes tempos a compreensão do tributo como “*ius imperii*”, como uma decorrência da soberania do Estado, algo totalmente superado nos tempos atuais.

Ao longo dos séculos XVI e XVII, a doutrina dos *finis do estado* vê-se aprimorada, como forme de expressar as funções do príncipe, que seria zelar pelo bem comum e pela paz de todos, com direitos de supremacia (*autoritas non veritas facit legem*). Nesse contexto, a ideia de “bem geral” assume uma larga importância, como justificativa da ação do poder do príncipe, inclusive em matéria fiscal. Assim, bastaria a alegação de que o destino seria o atendimento do “bem comum” para que todo o patrimônio, riqueza ou trabalho pudesse vir assumido pelo príncipe, em detrimento dos súditos.

Mais tarde, Rousseau, em 1762, publica os seus princípios de direito político (*Contrato Social*), o que gerou grande influência sobre os revolucionários, inclusive na própria elaboração da Constituição francesa. Igualmente a Cícero ou a Hobbes, buscou Rousseau a segurança na ordem social, que não adviria da natureza, mas fundar-se-ia em convenções. Com Rousseau, vê-se introduzida a noção de “soberania popular”, identificada com o papel do Parlamento, em contraposição ao “governo”, que se ocuparia de executar e cumprir as leis aprovadas pelo legislador soberano.

Na visão de Carl Schmitt, o *Leviathan*, o deus mortal que traz paz e segurança, que castiga, premia, faz justiça e aplica a lei, e que, por isso mesmo, exige obediência absoluta, não admite direito de resistência fundado em qualquer direito superior ou distinto, por ser a alternativa de segurança contra o “estado de natureza”, onde não há lei que ou respeito ao direito alheio³. Destarte, segundo ele, o *Leviathan* como “*magnus homo*”, como a pessoa soberana do Estado, à imagem e semelhança de Deus, foi destruído no século XVIII. O estado do príncipe absoluto, agora, viria ligado juridicamente pela lei e transformava-se no “estado de polícia” e, como passo seguinte, em “estado de direito”, com a lei assumindo o controle sobre o *Leviathan*.⁴

Com a Revolução francesa, o Estado de Direito, como Estado racional a serviço do interesse comum dos indivíduos, vê-se autodeterminado pela lei, elaborada

sob a égide da “soberania popular”. Para tanto, a tripartição dos poderes, como idealizada por Montesquieu, ao instituir a separação das funções⁵ legislativas, administrativas e judiciais, confere as condições precípuas do Estado. A segurança jurídica assume, assim, pela primeira vez, posição preeminente, com a vitória da legalidade como certeza e liberdade. Surge o *Estado de Direito*.⁶

O *Estado de Direito*, de se ver, legitimava-se estritamente pelo formalismo legal, ao conceber-se como a suprema vontade do estado, manifesta com o nome de “lei”, como bem descrito por Otto Mayer⁷. Isso, porém, precisa vir examinado à luz das distintas experiências vivenciadas como Estado de Direito, na forma do “*État Du Droit*” francês, do “*Rechtsstaat*” alemão e da “*Rule of Law*” inglesa, nas suas etapas evolutivas.

Com relação ao exercício do Poder, neste novo Estado de Direito, a influência do direito constitucional francês sobre as instituições dos estados alemães estava patente nas cartas constitucionais, como noticia Otto Mayer.⁸

A evolução e a própria formulação do sistema jurídico e da noção de *Rule of Law*, no direito inglês, de longe, não guarda coincidências ou interferências com aquela do *Rechtsstaat* alemão ou ao *État de droit* francês. Jacques Chevalier chega mesmo a falar em uma oposição: “à *l'État de droit s'opposait notamment le modele britannique de la Rule of Law*”. E isto porque sem a exata noção da relação existente entre os sistemas de *Common Law* e aquele da *Rule of Law*⁹, a pouco se progride.

Conforme observa René David, “nem a palavra *Estado* nem a palavra *Administração* pertencem ao vocabulário do direito inglês”. O direito inglês conhece “a Coroa” (*the Crown*), com funções de poder executivo, e o *Parlamento*¹⁰. E sua evolução é marcada por uma continuidade que não se depara com saltos revolucionários ou de unificação suficientes para quebrar a tradição do *Common Law* e da *Rule of Law* como sistemas jurídicos justapostos e integrados ao ordenamento inglês.

Deve-se a Albert Venn Dicey, no seu fundamental *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, de 1885, a virtude de ter desenvolvido, pela primeira vez, uma teoria completa sobre o sistema constitucional inglês, e, em tal ordem de grandeza, que ainda hoje continua sendo obra de referência obrigatória¹¹. Nesta, Dicey demonstra as razões pelas quais o Parlamento inglês exerce sua soberania, sob o princípio do

“*Parliamentary Sovereignty*”¹². Os poderes do *Rule of Law* inglês surgem de uma vontade geral que não se submete aos poderes de qualquer príncipe ou à burocracia do Estado-Administração. Tampouco é fruto de uma assembléia constituinte, expressão contratualista da soberania popular. Não depende de uma constituição formalista e rígida, escrita e hierarquicamente superior ao direito interno. Ele é a própria síntese da segurança jurídica e característica do Direito Constitucional Inglês, nas palavras de Dicey: “*This supremacy of the law, or the security given under the English constitution to the rights of individuals looked at from various points of view*”.¹³

Para as concepções em voga no Direito Constitucional inglês, a Constituição não poderia prever nenhum rol de direitos fundamentais intangíveis. Estes cabem ao Parlamento prescrever – detentor da soberania –, nos limites da *Rule of Law*. Eis porque aquela designação como legalidade, de determinação do Estado submetido às leis e de direitos fundamentais confunde-se na expressão *Rule of Law*, porque esta a um só tempo pode ser considerado como legitimidade do parlamento (Estado de Direito), como o exercício mesmo da legalidade ou como instituição ou proteção de regras que garantem direitos individuais, pela limitação das liberdades alheias.

O constitucionalismo americano não é continuação do inglês,¹⁴ particularmente quanto à natureza do conceito de *Rule of Law*. Neste aspecto, a influência da tradição francesa é expressiva, como se denota do próprio “Poder Constituinte” e diversas outras instituições encontradas no direito americano e sem qualquer paralelo com o direito inglês. O poder constituinte, posto acima do legislador, contraria a ideia do *Parlamento Soberano*. Ademais, os EUA preferiram uma Constituição escrita, e, em seguida, a integraram com um rol de direitos fundamentais, como se verifica nas dez emendas, ainda que seja um elenco não-taxativo, e, para proteção dos cidadãos, viu-se instituído um sistema de controle de constitucionalidade das leis, a partir da Jurisprudência da Corte Constitucional, especialmente com a decisão *Marbury v. Madison*, de 1803 (*judicial review of legislation*). Não se deve, pois, considerar o *Rule of Law* americano com instituto importado dos ingleses.

Dada a função precípua da Constituição de atribuir o poder de institucionalização do sistema tributário, cabe ao Estado, investido da “soberania tributária”, exercer sua função de arrecadação e fiscalização dos tributos. Assim, o exercício do poder de tributar pelos entes federados, constituído e estabelecido

constitucionalmente, reflete a manifestação funcional da soberania interna e o reconhecimento de reciprocidade externa, de modo que a soberania tributária se reveste de princípio fundamentador da própria existência jurídica do Estado.¹⁵

Examinados os três modelos de Estado de Direito tradicionais, confirma-se a proposição teórica que adiantamos acima, quanto à necessária distinção destas modalidades, para a maior precisão teórica de nossas construções. O exame da evolução do Estado é fundamental para compreender as diversas razões das mudanças verificadas em matéria tributária ao longo dos tempos. E a razão é objetiva. O “poder de tributar”, no Estado Democrático de Direito, efetiva-se nos limites da liberdade, da democracia e da dignidade da pessoa humana.

Feitas essas considerações propedêuticas, cuja finalidade é unicamente aquela de situar as bases de origem e fundamentação do Estado Democrático de Direito, em aprofundamento a este conceito, passamos ao exame do Estado Constitucional e sua relação com a soberania.

Para Hegel, não há Estado sem Constituição, do contrário teríamos a pura sociedade civil. E a Constituição teria aquele papel de sistematização superior da vida ética da comunidade. Como tal, a Constituição expressaria a realização da liberdade e o conteúdo de racionalidade do convívio dos indivíduos, como sua expressão consciente.

Estas evocações de Hegel à liberdade e à Constituição não se fizeram sentir de imediato, especialmente na Alemanha, pelas razões que já vimos acima. Basta pensar que tanto em Gerber quanto em Jellinek, o poder de império do Estado seria a principal característica da soberania. E, por isso mesmo, a visão naturalista de poder ainda se justificaria por muito tempo.

Esta concepção da força da soberania como fundamento da tributação ganhou expressivos apoios teóricos, como se vê em Ernst Blumenstein,¹⁶ para quem a soberania territorial seria o ponto de partida – o poder material e juridicamente fundado de um ente público dotado de um território – para exigência de tributos, mediante disposições vinculantes, com emprego de atividade administrativa por um comando unilateral e que permite cobrar essas prestações e impô-las aos sujeitos submetidos. Como se verifica, segundo Blumenstein, o traço marcante de legitimação do tributo seria o fato de

sujeitos econômicos encontrarem-se submetidos à soberania territorial, o que autorizaria a cobrança da prestação pecuniária que o ente público exigiria na forma de “tributo”. A sujeição à soberania territorial constituiria, para ele, o fundamento jurídico da pretensão tributária do ponto de vista subjetivo. Em termos finalísticos, porém, o tributo destinar-se-ia à cobertura da despesa pública, e na forma de benefício, pois não admitia a manutenção de reservas fiscais.

Em superação a este modelo teórico, no início do Século XX, Hans Kelsen propôs sua Teoria Geral do Estado, com abandono do paradigma do Estado de Direito na sua feição liberal legalista, como realidade social e política de dominação, ou em sua secularidade imanente. O paradigma inovador da teoria kelseniana consistia na coincidência entre Direito e Estado, com a negação da soberania com os efeitos de dominação política que até então se supunha deter.

De outra banda, pela hierarquia do ordenamento, o Estado prescindiria da soberania baseada em qualquer fundamento axiológico ou material exterior, pré ou supraconstitucional. Conforme Kelsen, a partir da Constituição constrói-se o ordenamento jurídico, cuja função seria aquela de definir a estrutura do Estado e hierarquizar os níveis normativos, além de servir como medida de validade das normas jurídicas. Consagra-se, com isso, o surgimento do “Estado de Direito Constitucional”, no qual a Constituição assume uma posição de preeminência no fechamento do sistema, já que “poder” e “direito” coincidem na Constituição. E, para sua preservação, estabelece-se o primado do controle jurisdicional de inconstitucionalidades, como defesa da Constituição contra qualquer lei ou ato jurídico contrário ao seu conteúdo.

Para Kelsen, se o Estado é o próprio ordenamento jurídico (Constituição, Legislação e Administração-Jurisdição), igualmente seria (o “Estado”) só um nome para o direito vigente, com o que cessaria qualquer razão de apelo ao poder originário e exclusivo de legitimidade externa, baseada em religião, tradição ou no povo. Entretanto, tudo com suas cautelas. Segundo ele, porém, nem toda ordem jurídica pode ser Estado. Para Kelsen, a democracia seria o vínculo fundamental que encontra na forma do estado um instrumento apropriado e só haveria Estado onde a democracia fosse preservada. E assim, a soberania parlamentar, ainda latente em muitos modelos, como a inglês ou mesmo o francês, cederia passo à subordinação da lei à Constituição.

Deve-se a Hensel, principalmente, a melhor tradução deste conceito em termos jurídicos, ao considerar a expressão “poder tributário” como o poder geral do Estado aplicado a um setor da atividade estatal, a “tributação”, ao tempo que considerava como tal a atribuição de poderes aos entes estatais, para o exercício de suas competências. Posta esta argumentação em conformidade com a Constituição, ela somente pode ter um sentido: o poder de tributar equivale à totalidade da repartição constitucional de competências em matéria tributária, exercida pelo princípio da legalidade tributária.

Quando se está diante dos poderes atribuídos ao legislador, a função de tributar qualifica a competência legislativa, pela atribuição originária de poderes para emanção de leis em matéria tributária. Ter competência legislativa em matéria tributária equivale ao mesmo que ter poderes para instituir tributos, com todos os seus elementos, criar os mecanismos para sua cobrança, obrigações acessórias, regras isentivas e, para os casos do seu descumprimento de qualquer das regras, a imputação de sanções.

¹ Para uma apreciação crítica da relação entre estes, veja-se, dentre outros: HEUSCHLING, Luc. *État de droit, rechtsstaat, rule of law*. Paris: Dalloz, 2002. v. 16. 739p.; cf ainda: NOVAIS, Jorge Reis. **Contributo para uma teoria do estado de direito**: do estado de direito liberal ao estado social e democrático de direito. Coimbra: Almedina, 2006, especialmente o capítulo 2.

² BODIN, Jean (1576). *Los seis libros de la República*. Trad. Pedro Bravo Gala. Madri: Tecnos, 1996, p. 47-48.

³ Cf. SCHMITT, Carl. *El Leviathan en la teoría del estado de Tomas Hobbes*. Granada: Comares, 2004. p. 25 e 49;

⁴ Como diz Carl Schmitt, o estado transforma-se, então, em um sistema positivista da legalidade. SCHMITT, Carl. *El Leviathan en la teoría del estado de Tomas Hobbes*. CONDE, Francisco Javier (Trad.). Granada: Comares, 2004. P. 59; Cf. ainda: AMATO, Giuliano. *Forme di stato e forme di governo*. Bologna: IL Mulino, 2006. 109p. ;

⁵ Sobre as teorias relativas às funções do Estado, veja-se: EISENMANN, Charles. *Écrits de théorie du droit, de droit constitutionnel et d'idées politiques*. Paris: Université Panthéon - Assas, 2002. p. 184 e ss. ;

⁶ Reduz a síntese José Afonso da Silva: “Na origem, como é sabido, o *Estado de Direito* era um conceito tipicamente liberal. Constituía uma das garantias das constituições liberais burguesas. Daí falar-se em Estado Liberal de Direito. Tinha como objetivo fundamental assegurar o princípio da legalidade, segundo o qual toda atividade estatal havia de submeter-se à lei. Suas características básicas foram: a) submissão ao *império da lei*, que era a nota primária de seu conceito, sendo a lei considerada como ato emanado formalmente do poder legislativo, composto de representantes do povo, mas do povo-cidadão; b) *divisão de*

poderes, que separa, de forma independente e harmônica, os poderes legislativo, executivo e judiciário, como técnica que assegure a produção das leis ao primeiro e a independência e imparcialidade do último em face dos demais e das pressões dos poderosos particulares; c) *enunciado e garantia dos direitos individuais*. Essas exigências continuam a ser postulados básicos do Estado de Direito, que configura uma grande conquista da civilização liberal.” SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 31ª ed., São Paulo: Malheiros, 2008. p. 112-113.

⁷ Cf. MAYER, Otto. **Derecho administrativo alemán**. Trad. Horacio H. heredia e Ernesto Krotoschin. Buenos Aires: DEPALMA, 1903, t. I, p. 30; Cf. SORDI, Bernardo. **Tra Wiemar e Vienna**. Milano: Giuffrè, 1987. v. 25. 378p.

⁸ MAYER, Otto. **Derecho administrativo alemán**. Trad. Horacio H. heredia e Ernesto Krotoschin. Buenos Aires: DEPALMA, 1903, t. I, p. 76;

⁹ CHEVALLIER, Jacques. **L'État de droit**. 4. ed. Paris: Montchrestien, 2003. p. 9. Cf. HEUSCHLING, Luc. **État de droit rechtsstaat rule of law**. Paris: Dalloz, 2002. v. 16. 739p.; DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. **Direito constitucional tributário e due process of law: ensaio sobre o controle judicial da razoabilidade das leis**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986. 215p.;

¹⁰ DAVID, René. **O direito inglês**. 2ª Ed., trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 82;

¹¹ DICEY, A. V. **An Introduction to the Study of the Law of the Constitution**. London: MacMillan, 1965, 535 p.; traduzido para o italiano: DICEY, Alber V. **Introduzione allo studio del diritto costituzionale**. Le basi del costituzionalismo inglese. Bologna: Il Mulino, 2003, 531 p.; cf ainda: DICEY, Albert Venn. **Lecciones sobre la relación entre Derecho y opinión pública en Inglaterra durante el siglo XIX**. Granada: Comares, 2007, 399 p.;

¹² Nas suas palavras: “*the right to make or unmake any law whatever; and, further, that no person or body is recognized by the law of England as having a right to override or set aside the legislation of Parliament*”. DICEY, A. V. **An Introduction to the Study of the Law of the Constitution**. London: MacMillan, 1965, p. 40-41;

¹³ *Grifamos*. DICEY, A. V. **An Introduction to the Study of the Law of the Constitution**. London: MacMillan, 1965, p. 184 e 187; cf. MACCORMICK, Neil. **Rhetoric and the rule of law: a theory of legal reasoning**. Oxford: Oxford University Press, 2005. 287p.; SCHEUERMAN, William E.. **Between the norm and the exception: the frankfurt school and the rule of law**. Cambridge: MIT Press, 1997. 331p.; CASS, Ronald A.. **The Rule of Law in America**. London: The Johns Hopkins University Press, 2003. 214p.; KRAMER, Matthew H.. **Objectivity and the Rule of Law**. New York: Cambridge, 2007. 247p.; SAMPFORD, Charles. **Retrospectivity and the rule of law**. New York: Oxford University Press, 2006. 308p.; TAMANAHA, Brian Z.. **Law as a means to an end: threat to rule of law**. New York: Oxford University Press, 2006. 254p.; SCHAUER, Frederick. **Playing by the Rules: a philosophical examination of rule-based decision-making in law and in life**. New York: Oxford University Press, 1991. 254p.;

¹⁴ Sobre a Constituição Americana: MADISON, James. **República y libertad**. MUÑIZ, Jaime Nicolás (Trad.). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005. 213p. CASS, Ronald A.. **The Rule of Law in America**. London: The Johns Hopkins University Press, 2003. 214p. ; STONE, Geoffrey R. et al. **Constitutional law**. 5. ed. New York:

Aspen, 2005. 1704p.; TRIBE, Laurence H.. **American constitutional law**. 3. ed. New York: Foundation press, 2000. v. 1. 1470p. ;

¹⁵ *Ibidem*, p. 74.

¹⁶ BLUMENSTEIN, Ernst. **Sistema di diritto delle imposte**. BLUMENSTEIN, Irene; FORTE, Francesco (Trad.). Milano: Giuffrè, 1954. p. 1;

3 | O futuro da soberania tributária e os desafios da administração tributária no Século XXI

A feição contemporânea de Estado, em termos políticos, não deixe de ser ainda fortemente influenciada pelas concepções de Kant e Hegel, pelo idealismo, a separação entre ser e dever ser e a forma de garantia da liberdade; e, quanto às feições do conceito de Estado, por aquelas construções de Kelsen e Jellinek. Veja-se, por exemplo, Georges Burdeau, quando afirma ser, o Estado, “uma ideia, não tendo outra realidade além da conceitual, ele só existe porque é pensado”. Não é o território, o povo ou a nação. Estes dados sensíveis conferem determinação e limites físicos, válidos para uma ontologia, “mas ele os transcende”, porque sua existência não é tangível. Percebe-se, claramente, a visão do Estado como típico objeto cultural, com forte carga de idealismo, mas que dependeria da experiência para se consolidar.

Juridicamente, a Constituição surge como exercício do poder constituinte, enquanto expressão da soberania popular. Nesse particular, acompanhamos integralmente o teorema de Ernst-Wolfgang Bockenförde a respeito da soberania limitada ao poder constituinte. Como assinala este Autor, numa feição de Estado Constitucional Material, a soberania dá lugar ao poder constituído, para conferir legitimidade e validade à Constituição e à ordem jurídica constituída.

Deveras, com a promulgação do texto constitucional, a soberania transfere-se do povo à Constituição, na forma de competências. A partir daí, a soberania passa a ser o conteúdo da competência dos órgãos do Estado por ela criados, com regência material plena sobre todo o ordenamento e, por conseguinte, de todo o Estado.

Casalta Nabais entende cabível falar em “soberania fiscal”, como forma de poder soberano em matéria tributária, para exprimir “o nível supremo do poder tributário”, como recurso para distinguir das formas de manifestação de poder das regiões e unidades locais

descentralizadas e indicar o legislador que detém o poder soberano do Estado para criar e extinguir tributos.¹⁷ Com isso, denota-se um plus em favor da soberania (tributária), na relação perante o respectivo poder (constituído) de tributar, por ser este uma manifestação técnica daquela.

Em termos jurídicos, o Estado surge com a promulgação da Constituição e seus órgãos agem nos estritos limites de poder (competência ou parcela de soberania) que esta lhes possa conferir. Por isso, em um estudo constitucional interdisciplinar até poderíamos aceitar a concepção da “soberania sistêmica” afirmada pela “Constituição como acoplamento estrutural entre política e direito”.

Como visto, o princípio do Estado Democrático de Direito não pode ser aplicado e efetivado sem uma aturada compreensão dos efeitos jurídicos da soberania, tanto em relação ao poder constituinte, quanto em face da Constituição que institui o Estado de Direito, e não o contrário, como muitos apregoam, como se fosse o Estado a origem ou a razão de existência da Constituição.

Soberania no século XXI, portanto, equivale a exercício de poder sob a égide do Estado Democrático de Direito. Não apenas do Estado de Direito. A dimensão material do Estado Constitucional, limitado, formal e materialmente, por princípios constitucionais e regras que ampliam e especificam os Direitos Fundamentais e os fins ou programas a serem realizados, constitui um novo modelo de distribuição de competências, que não se afasta do dever de efetivação de direitos e liberdades fundamentais e de determinação de fins e programas orientados por valores.

Firmamos, pois, nosso entendimento, segundo o qual somente com o surgimento da Constituição, e só a partir de então, cabe falar numa “soberania jurídica” do Estado que ela “constitui”. Antes disso, há o poder político, a soberania popular que justifica a criação da “norma fundamental”, ao modo kelseniano.

A *soberania* na ordem interna é *poder constituído*, converte-se na forma de distribuição de competências,¹⁸ apto, por via de seus princípios e regras, a possibilitar entrada de receitas suficientes para o financiamento das atividades inerentes ao Estado, com a aplicação dos tributos existentes, conforme os limites demarcados constitucionalmente. Não há que se falar em exercício

de soberania no plano interno do Estado, pois nenhum órgão está autorizado ao seu exercício integralmente.

Para concretizar as competências constitucionais tributárias, os poderes constituídos exercem suas funções com atribuição parcial de “poderes” (parcelas da soberania originária) para criação de normas, aplicação dos tributos ou julgamento de causas fundadas na legislação tributária, segundo as funções dos poderes estatais. Toda competência é exercida por meio dos órgãos do Estado, segundo procedimentos previamente estipulados, com vistas à produção de normas, a partir de atos de decisão.

Somente para representar a qualificação da soberania nas relações com o exterior, é que usamos a expressão *soberania tributária*, significando o poder institucionalizado que coloca o Estado como sujeito da ordem mundial, proporcionando-lhe autonomia e independência na determinação dos fatos tributáveis e nos procedimentos de arrecadação e fiscalização dos tributos, nos termos das autolimitações de fontes originariamente internas e constitucionais, bem como de fontes internacionais.

Neste âmbito das relações interestatais, portanto, pelas relações simétricas de autodeterminação (interna) e reconhecimento de reciprocidade (externa),¹⁹ cabe falar em soberania tributária, na articulação das relações entre os Estados, que se trata de uma articulação de soberanias, e não de poderes de tributar. É o que se poderia chamar de *paradoxo da soberania*, de sorte que autodeterminação interna e reconhecimento de reciprocidade externa compõem a noção de soberania.²⁰

O poder de tributar é concebido, neste estudo, como parcela dos poderes constituídos, na forma de consolidação das competências tributárias, razão pela qual se nega cabimento à existência de qualquer “poder de tributar” prévio ou superior à Constituição, ao tempo que se reconhece sua vinculação à soberania do Estado limitadamente ao poder distribuído pela Constituição entre os órgãos estatais, na forma de competências materiais típicas.

Refuta-se, destarte, qualquer relação entre o Poder de Tributar como expressão de alguma forma de poder político, como “poder de império” ou “soberania do Estado” subordinada a algum valor absoluto e externo à Constituição.²¹

E isso porque a União, Estados ou Municípios recebem poder originário da Constituição, e não poder derivado, para instituírem o próprio sistema tributário,²² projetados a partir das atribuições constitucionais de competência e segundo as regras e princípios de proteção a direitos fundamentais estabelecidas pela Constituição. Numa tributação conforme o Estado Democrático de Direito, não há poder de império²³ ou soberania como medida de poder político e fático que se exerça sobre os particulares.

Deveras, no Estado Democrático de Direito, o conceito do poder de tributar não pode ser obtido dedutivamente a partir de uma ideia absoluta de “soberania”, na forma de poder fático ou como expressão de algum valor pré ou supraconstitucional. Neste modelo de Estado, o poder de tributar é “constituído” a partir da distribuição da *função de tributar* entre os poderes do Estado, como parcela de competências constitucionais, ou seja, como atribuição funcional e relativa da “soberania” aos órgãos do Estado.

Nesse contexto, a soberania fiscal reveste-se de caráter funcional, permitindo a distinção das modalidades de exercício do poder, bem como identificando o legislador como titular do poder soberano do Estado para instituir e extinguir tributos. Por sua vez, a soberania tributária configura-se como manifestação técnica da soberania fiscal, conferindo-lhe primazia na relação com o poder constituído de tributar.²⁴

¹⁷ “Compreende-se assim que, ao contrário do que opina uma parte significativa da doutrina, continuemos falar de soberania fiscal para exprimir o nível supremo do poder tributário, separando, deste modo, esse nível que cabe ao estado, dos outros níveis desse mesmo poder que cabem às regiões ou outras estruturas de descentração estadual. O primeiro, é um poder tributário soberano, um poder tributário qualificado, que traduz a competência para criar, modificar ou extinguir impostos a título originário e sem outros limites senão os decorrentes da constituição; o segundo, é um poder tributário autonómico ou local, a exercer nos termos da constituição e da lei se for originário, ou só nos termos da lei se for meramente derivado. Nesta conformidade, a grande divisão relativamente ao poder tributário passa pela distinção entre poder soberano e poder autonómico, podendo este ser originário ou derivado. Significa isto que, num estado unitário como o Estado Português, o poder tributário soberano cabe exclusivamente ao órgão de soberania do Estado com competência legislativa primária, o qual, por força da reserva de lei fiscal, há-de ser sempre, ao menos num primeiro momento, a Assembleia da República”. NABAIS, José Casalta. **Por um estado fiscal suportável: estudos de direito fiscal**. Coimbra: Almedina, 2008. v. 2, p. 15.

¹⁸ Internamente, o *poder de tributar* é repartido entre as pessoas políticas (União, Estados, Municípios), enquanto a *soberania* será exercida exclusivamente pela República Federativa do Brasil (art. 1º e 4º, da CF). Cf. TÔRRES, Heleno Taveira. **Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 45;

¹⁹ “en las relaciones jurídicas tributarias, el Estado, al igual que cualquier otro titular de una administración pública, y el particular sujeto de derecho se encuentran situados uno frente a otro”. NAWIASKY, Hans. **Cuestiones fundamentales de derecho tributario**. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1982. p. 109.

²⁰ Cf. TÔRRES, Heleno Taveira. **Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 45;

²¹ ESTELLER-MORÉ, Alejandro. Is There a Connection Between the Tax Administration and the Political Power? **International Tax and Public Finance**. Netherlands: Springer, 2005, n. 12, p. 639–663.

²² Cf. ATALIBA, Geraldo. Hermenêutica e sistema constitucional tributário. In: **Interpretação no direito tributário**. São Paulo: Forense - EDUC, 1975. p. 16.

²³ “Imposto”, para A. D. Giannini, deveria ser entendido como prestação pecuniária que um ente público exige em virtude do seu poder de império, nos casos, na medida e nos modos estabelecidos pela lei, com a finalidade de obter ingressos públicos”. GIANNINI, Achille Donato. **Instituzioni di diritto tributario**. 8. ed. Milano: Giuffrè, 1960. p. 39. Igualmente, no caso de Antonio Berliri: “Alla stregua delle precedenti considerazioni l’imposta può definirsi come il rapporto giuridico (di natura obbligatoria) fra un ente pubblico dotato di supremazia tributaria e coloro nei cui confronti si verifica una situazione che il legislatore ritiene rivelatrice di capacità contributiva, rapporto avente lo scopo di far concorrere alle spese pubbliche del primo i titolari di quella situazione mediante l’assolvimento di un’obbligazione che la legge ricollega al verificarsi di quella situazione e alla quale non corrisponde alcuna controprestazione da parte dell’ente impositore.” BERLIRI, Antonio. **Principi di diritto tributario**. Milano: Giuffrè, 1957. v. 2, T. 1, p. 138; Para Rubens Gomes de Sousa, tributo seria “a receita derivada que o Estado arrecada mediante o emprego da sua soberania, nos termos fixados em lei, sem contraprestação diretamente equivalente, e cujo produto se destina ao custeio das finalidades que lhe são próprias”. SOUSA, Rubens Gomes de. **Compêndio de legislação tributária**. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1964. p. 24;

²⁴ TORRES, Heleno. VI. *Sistema Constitucional Tributário e o Princípio de Segurança Jurídica* In: TORRES, Heleno. **Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica** - Ed. 2019. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-constitucional-tributario-e-seguranca-juridica-ed-2019/1290405402>.

4 | Considerações finais

A atuação mediante cooperação das Administrações Tributárias é disposição constitucional desde o art. 37, XXII, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 42/2003,²⁵ ainda que cada ente federado possua autonomia para atuação dentro do seu limite territorial. Desse modo, a atuação harmônica dos entes federativos deve manter a estabilidade institucional e a efetividade do sistema constitucional por meio de uma cooperação permanente, mormente após a entrada em vigor do § 3º do art. 145, por força da

emenda à constituição nº 132/2023. E isso vale inclusive para as relações internacionais, quanto à necessária cooperação por meio de trocas de informações e os meios de mútua assistência.

E como medidas de cooperação intensificaram-se nos últimos tempos, sem que isso fosse acompanhado de um estudo rigoroso sobre os limites materiais e as implicações com afetações a direitos fundamentais, pode-se verificar uma crise das constituições nacionais como fontes exclusivas de proteção dos direitos e liberdades fundamentais.

Devido ao aumento da atividade econômica em escala mundial, a expansão da complexidade das legislações fiscais nacionais, problemas políticos ou de ordem econômica, incrementaram-se os fenômenos de evasão e de planejamentos internacionais agressivos,²⁶ afora a chamada “concorrência fiscal danosa”, praticada por outros países para a atração de investimentos. Diante das perdas progressivas de suas bases tributáveis, caberia aos países afetados reagir.

Em 2018, entrou em vigor a Convenção “*Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters*” (AEOI), para trocas de informações fiscais automáticas sobre contas bancárias, com dados relativos a 2016, firmada pelo Brasil na reunião do G20 do ano anterior.²⁷ A ratificação da *Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Fiscal*, à qual o Brasil aderiu em 2011, para trocas automáticas ou a pedido de informações fiscais com os países membros *Global Forum*, da OCDE e do G20, tornou-se uma notável realidade de cooperação.

O novo paradigma do “Fisco Global” desafia a todos e cobra, como a Esfinge, “decifra-me ou te devoro”. Portanto, os próximos anos serão não apenas de aprendizado, mas exigirão compreensão e habilidade institucional para uma necessária “justiça de transição”, entre as situações do passado e os novos regimes de controle, com transparência e mais rigor. O certo é que o Direito Tributário, como dantes se conhecia, isolado na soberania e sua territorialidade, chegou ao fim.

O grau de proteção conferido pelo Estado requerido pode diferir daquele que é aplicado pelo Estado requerente, o que sempre preocupa o correto funcionamento do procedimento. Desse modo, os tratados de direitos e liberdades fundamentais ganharão maior importância e aplicabilidade, para os efeitos de proteção dos contribuintes.

Surge, assim, o mais novo paradigma do Direito Tributário, o “Fisco Global”, pelo rompimento com a dogmática tradicional da soberania, ao se autorizar a realização de fiscalizações, notificações ou cobrança do crédito tributário em estados estrangeiros, por força de convenções multilaterais ou bilaterais, inclusive com acesso às contas bancárias dos nacionais ou residentes, mediante trocas automáticas de informações e mútua.

A análise desenvolvida ao longo deste artigo evidencia que a soberania tributária, enquanto manifestação técnica da soberania estatal, constitui o alicerce da autonomia financeira e da legitimidade do Estado Democrático de Direito.

Da mesma forma, a conformidade fiscal e o fortalecimento do *compliance* tributário emergem como instrumentos indispensáveis à construção de uma relação mais equilibrada entre Fisco e contribuinte, fundada na confiança mútua e na observância dos princípios da boa governança.

Por fim, conclui-se que a consolidação do modelo de Constituição Financeira adotado no Brasil depende da atuação integrada e coordenada entre os entes federativos e da modernização das práticas administrativas, de modo a assegurar a sustentabilidade das finanças públicas e a efetividade da justiça fiscal. Assim, o futuro da soberania tributária e da Administração Tributária no século XXI repousa sobre a cooperação institucional, a transparência e a busca permanente por eficiência e equidade no exercício do poder de tributar.

²⁵ “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.”

²⁶ São exemplos de esforços recentes de controles sobre o planejamento tributário agressivo, dos quais o Brasil tem participado: OCDE/G20 - Fórum de Transparência Fiscal (“Forum of Tax Transparency”) - Declaração do G20, Sidney, 2014; Forum on Tax Administration - Moscou, 16-17 May 2013. Aprimoramento do “tax planning disclosure”; OECD - “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) - 2013; Forum on Tax Administration (FTA) de la OECD en el 2006 - “Seoul Declaration” sobre o “abusive” tax planning and the role of “tax intermediaries”. Outros

documentos: - Tackling Aggressive Tax Planning through Improved Transparency and Disclosure (February 2011); - The Istanbul Communiqué (September 2010); - Understanding and Influencing Taxpayers' Compliance Behaviour (November 2010); - Building Transparent Tax Compliance by Banks (2009); - Engaging with High Net Worth Individuals on Tax Compliance (2009); - The Cape Town Communiqué (January 2008); - Study into the Role of Tax Intermediaries (2008).

²⁷ Cf. OECD. *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters*. Paris: OECD Publishing, 2014. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264216525-en>

Referências bibliográficas

AMATO, Giuliano. *Forme di stato e forme di governo*. Bologna: Il Mulino, 2006. 109 p.

ATALIBA, Geraldo. Hermenêutica e sistema constitucional tributário. In: ____ (org.). *Interpretação no direito tributário*. São Paulo: Forense; EDUC, 1975. p. 16.

BERLIRI, Antonio. *Principi di diritto tributario*. Milano: Giuffrè, 1957. v. 2, t. 1, p. 138.

BLUMENSTEIN, Ernst. *Sistema di diritto delle imposte*. Trad. Irene Blumenstein; Francesco Forte. Milano: Giuffrè, 1954.

BODIN, Jean. *Los seis libros de la República*. Trad. Pedro Bravo Gala. Madrid: Tecnos, 1996.

CASS, Ronald A. *The Rule of Law in America*. London: The Johns Hopkins University Press, 2003. 214 p.

CHEVALLIER, Jacques. *L'État de droit*. 4. ed. Paris: Montchrestien, 2003.

DAVID, René. *O direito inglês*. 2. ed. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

DICEY, Albert Venn. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1965.

DICEY, Albert Venn. *Lecciones sobre la relación entre Derecho y opinión pública en Inglaterra durante el siglo XIX*. Granada: Comares, 2007.

DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. *Direito constitucional tributário e due process of law: ensaio sobre o controle judicial da razoabilidade das leis*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986.

EISENMANN, Charles. *Écrits de théorie du droit, de droit constitutionnel et d'idées politiques*. Paris: Université Panthéon-Assas, 2002.

ESTELLER-MORÉ, Alejandro. *Is There a Connection Between the Tax Administration and the Political Power?* International Tax and Public Finance, Netherlands: Springer, n. 12, p. 639–663, 2005.

GIANNINI, Achille Donato. *Instituzioni di diritto tributario*. 8. ed. Milano: Giuffrè, 1960.

HEUSCHLING, Luc. *État de droit, Rechtsstaat, Rule of Law*. Paris: Dalloz, 2002. v. 16.

KRAMER, Matthew H. *Objectivity and the Rule of Law*. New York: Cambridge University Press, 2007.

MACCORMICK, Neil. *Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

MADISON, James. *República y libertad*. Trad. Jaime Nicolás Muñiz. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005.

MAYER, Otto. *Derecho administrativo alemán*. Trad. Horacio H. Heredia; Ernesto Krotoschin. Buenos Aires: Depalma, 1903.

NABAIS, José Casalta. *Por um Estado fiscal suportável: estudos de direito fiscal*. Coimbra: Almedina, 2008. v. 2.

NAWIASKY, Hans. *Cuestiones fundamentales de derecho tributario*. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1982.

NOVAIS, Jorge Reis. *Contributo para uma teoria do Estado de Direito: do Estado de Direito liberal ao Estado social e democrático de direito*. Coimbra: Almedina, 2006.

OECD. *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters*. Paris: OECD Publishing, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264216525-en>. Acesso em: 21 out. 2025.

SAMPFORD, Charles. *Retrospectivity and the Rule of Law*. New York: Oxford University Press, 2006.

SCHAUER, Frederick. *Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule-Based*

Decision-Making in Law and in Life. New York: Oxford University Press, 1991.

SCHEUERMAN, William E. *Between the Norm and the Exception: The Frankfurt School and the Rule of Law*. Cambridge: MIT Press, 1997.

SCHMITT, Carl. *El Leviatán en la teoría del Estado de Thomas Hobbes*. Trad. Francisco Javier Conde. Granada: Comares, 2004.

SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.

SORDI, Bernardo. *Tra Weimar e Vienna*. Milano: Giuffrè, 1987. v. 25.

SOUSA, Rubens Gomes de. *Compêndio de legislação tributária*. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1964.

STONE, Geoffrey R. et al. *Constitutional Law*. 5. ed. New York: Aspen, 2005.

TAMANAHAN, Brian Z. *Law as a Means to an End: Threat to Rule of Law*. New York: Oxford University Press, 2006.

TÔRRES, Heleno Taveira. *Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

TORRES, Heleno Taveira. *Sistema constitucional tributário e o princípio da segurança jurídica*. In: TORRES, Heleno Taveira. *Direito constitucional tributário e segurança jurídica*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-constitucional-tributario-e-seguranca-juridica-ed-2019/1290405402>.

Acesso em: 21 out. 2025.

TRIBE, Laurence H. *American Constitutional Law*. 3. ed. New York: Foundation Press, 2000. v. 1.